

CUESTIONARIO CCAENA- CONTINUIDAD ASISTENCIAL ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN

A. DATOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

1. Localidad:	___ ___
2. Encuestador/a:	___ ___ ___
3. Fecha de la entrevista:	___ ___ / ___ ___ / ___ ___
Hora de comienzo:	4. Duración (minutos) ___ ___
Hora de término:	
5. CAP del entrevistado:	___ ___
6. Lugar de la entrevista	
1 Domicilio 2 CAP 3 Cafetería, bar 4 Al aire libre 5 Lugar de trabajo 6 Otro. Especificar.....	

INFORMACIÓN PARA EL ENCUESTADO

Estamos haciendo un estudio con el objetivo de conocer las fortalezas y debilidades del funcionamiento de los servicios sanitarios. Como parte de esta investigación, se está realizando una encuesta para conocer la opinión de la población, sobre los diferentes servicios de salud que utiliza.

La información que usted nos proporcione es muy importante ya que permitirá conocer los problemas de los servicios y realizar cambios con la finalidad de mejorar la atención en el ambulatorio / CAP y en los hospitales.

Las personas que utilicen esta información están obligadas por ley al secreto estadístico, es decir, a no divulgarla y a no utilizarla para ninguna otra finalidad que no sea la antes mencionada, por lo que podemos asegurar la confidencialidad de los datos.

(Artículo 37, 38 y 39 de la ley 23/1998 de 30 de diciembre)

Le agradecemos su colaboración.

B. ANTECEDENTES CLÍNICO-SANITARIOS

* A continuación le haré una pregunta sobre su salud

7. En los últimos tres meses, ¿por qué motivo de salud o enfermedad ha consultado al médico de cabecera y también al especialista u hospital?

* A continuación le haré unas preguntas referidas a **NOMBRAR EL MOTIVO DE CONSULTA (PREGUNTA 7)**

8. ¿Desde cuándo tiene _____? *NOMBRAR EL MOTIVO DE CONSULTA (PREGUNTA 7)*

_____ meses ó _____ años

9. ¿Cuál fue el primer lugar donde consultó por _____?

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 Ambulatorio / CAP | 2 Visita al especialista | 3 Urgencias del Hospital | 4 Cuando estuvo ingresado |
| 5 Urgencias CAP/Ambulatorio | 6 Consulta privada | 7 Revisión médica | 98 NR 99 NS |
| 8 Otro Especificar: | | | |

10. ¿Dónde le informaron que tenía _____?

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 Ambulatorio / CAP | 2 Visita al especialista | 3 Urgencias del Hospital | 4 Cuando estuvo ingresado |
| 5 Urgencias CAP/Ambulatorio | 6 Consulta privada | 7 Revisión médica | 8 Sin diagnosticar |
| 98 NR | 99 NS | 9 Otro. Especificar..... | |

11. ¿Quién(es) es/son los responsables de llevarle (tratarle) _____?

- | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------|-------|-------|
| 1 Médico de cabecera | 2 Especialista | 3 Ambos | 98 NR | 99 NS |
| 4 Otro. Especificar: | | | | |

12. ¿Cuánto tiempo hace que usted está viendo a el/los responsable(s) del cuidado de su _____?

Médico de cabecera: _____ meses ó _____ años

Especialista: _____ meses ó _____ años

13. Por motivo de su _____, en el último año, ¿le ha visitado siempre el mismo médico de cabecera? NO SE INCLUYEN LAS VISITAS A URGENCIAS DEL CAP/AMBULATORIO

- 1 Sí → **pase a la pregunta 16** 2 No 98 NR → **pase a la pregunta 16** 99 NS → **pase a la pregunta 16**

SÓLO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE HAN VISITADO A MÁS DE UN MÉDICO DE CABECERA

14. Por motivo de su _____, en el último año, ¿cuántos médicos del ambulatorio le han visitado?

15. ¿Por qué le visitó otro médico?

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 Mi médico estaba de baja | 2 Me cambiaron de médico | 3 Mi médico estaba de vacaciones |
| 4 Pedí un cambio de médico | 8 NR | 99 NS |
| 5 Otros. Especificar: | | |

PARA TODOS LOS ENCUESTADOS

16. Por motivo de su _____, ¿en el último año siempre le ha tratado el mismo médico especialista (consulta externa)? LEER LAS POSIBLES RESPUESTAS. NO SE INCLUYEN LOS MÉDICOS QUE HAYAN PODIDO TRATARLE EN URGENCIAS NI EN LOS INGRESOS. HACE REFERENCIA A UNA ÚNICA ESPECIALIDAD MÉDICA: AQUELLA EN LA QUE LE HAYAN REALIZADO MÁS VISITAS.

- 1 Sí → **pase a la pregunta 19** 2 No 98 NR → **pase a la pregunta 19** 99 NS → **pase a la pregunta 19**
 3 No me ha visitado ningún especialista en consulta externa → **pase a la pregunta 19**

SÓLO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE LES HA VISITADO MÁS DE UN ESPECIALISTA

17. Por motivo de su _____, en el último año ¿cuántos médicos especialistas le han tratado en consulta externa?

18. ¿Por qué le visitó otro médico?

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 El médico estaba de baja | 2 Me cambiaron de médico | 3 El médico estaba de vacaciones |
| 4 Pedí un cambio de médico | 98 NR | 99 NS |
| 5 Otros. Especificar: | | |

C. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

*** A continuación le haré una serie de preguntas sobre la atención que ha recibido en los últimos 3 meses para _____ NOMBRAR EL MOTIVO DE CONSULTA (PREGUNTA 7)**

Nivel de atención	Lugar de consulta	19. ¿Dónde ha consultado por en los últimos tres meses?	20. ¿Cuántas veces ha ido?
Atención primaria	Ambulatorio / CAP		
Atención especializada	Especialista (Consulta Externa)		
	Urgencias del hospital		
	Ingreso hospitalario		

21. ¿En qué orden ha consultado? (INDICAR EL ORDEN DE TODOS LOS SERVICIOS UTILIZADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES POR EL MISMO MOTIVO DE CONSULTA. UN SERVICIO PUEDE TENER MÁS DE UNA POSICIÓN, PERO NO SE PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA CASILLA EN LA MISMA COLUMNA).

Nivel de atención	Lugar de consulta	Orden de consulta								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Atención primaria	Ambulatorio / CAP									
Atención especializada	Especialista (Consulta Externa)									
	Urgencias del hospital									
	Ingreso hospitalario									

Esquema de las visitas

ESTE CUADRO ES UNA GUÍA DE AYUDA PARA EL ENCUESTADOR

Nivel de atención	Lugar de consulta	Orden de consulta									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Atención primaria	Ambulatorio / CAP	X		X	X			X			X
Atención especializada	Especialista (Consulta Externa)		X								
	Urgencias del hospital					X				X	
	Ingreso hospitalario						X		X		
¿Hay salto de nivel?		-	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
Apartado que hay que rellenar		-	4	1	-	5	-	3	6	-	2

Pasar por los apartados por los cuales el usuario haya realizado un salto de nivel asistencial

Si ha sido visitado por un médico de cabecera después de visitar al especialista	→ pasar por el apartado 1
Si ha sido visitado por un médico de cabecera después de ir a urgencias del hospital	→ pasar por el apartado 2
Si ha sido visitado por un médico de cabecera después de haber sido dado de alta del hospital	→ pasar por el apartado 3
Si ha sido visitado por atención especializada después de visitar al médico de cabecera	→ pasar por el apartado 4
Si ha sido visitado en urgencias hospitalarias después de visitar al médico de cabecera	→ pasar por el apartado 5
Si ha sido ingresado/a en un hospital después de visitar al médico de cabecera	→ pasar por el apartado 6

1. MÉDICO DE CABECERA después de visitar al ESPECIALISTA**Orden de consulta** _____

* Las preguntas que le realizaré a continuación se refieren a la atención recibida de su médico de cabecera, después de su consulta al especialista.

22. ¿El especialista le envió a control con el médico de cabecera?

1 Sí → **pase a la pregunta 24** 2 No 98 NR 99 NS

23. ¿Por qué se visitó con el médico de cabecera?

1 Para buscar recetas 2 El médico de cabecera me dijo que volviera a visitarme con él
 3 Para explicarle la visita con el especialista 4 Para tramitar la baja/ el alta 5 Me encontraba mal de salud
 6 Otros. Especificar:

24. ¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera?

1 CAP/Ambulatorio 2 Hospital 3 Sanitat respon 4 Otro. Especificar:

25. ¿Cuántos días tardó en ver a su médico de cabecera después de la visita al especialista?

Días _____

26. ¿Cuántos días tardó desde que solicitó la visita hasta que vio al médico de cabecera?

Días _____

27. ¿Qué le pareció el tiempo transcurrido desde que solicitó la cita hasta que le atendieron?

1 Adecuado 2 Largo 3 Excesivo 98 NR 99 NS

28. ¿El especialista le entregó un informe para su médico de cabecera?

1 Sí 2 No 98 NR 99 NS

29. ¿Su médico de cabecera conocía las indicaciones que le había dado el especialista? (medicamentos, controles, etc.) LEER OPCIONES DE RESPUESTA

1 Sí 2 No 3 No me dieron indicaciones 98 NR 99 NS

30. ¿Su médico de cabecera conocía el tratamiento que el especialista le había mandado? LEER OPCIONES DE RESPUESTA

1 Sí 2 No 3 No me dieron tratamiento → **pase a la pregunta 35** 98 NR 99 NS

31. ¿Su médico de cabecera le dio explicaciones sobre el tratamiento que le puso el especialista?

1 Sí 2 No 98 NR 99 NS

32. ¿El médico de cabecera estuvo de acuerdo con el tratamiento que le puso el especialista?

1 Sí 2 No 98 NR 99 NS

33. ¿Le hizo algún cambio en el tratamiento que le puso el especialista?

1 Sí 2 No → **pase a la pregunta 35** 98 NR → **pase a la pregunta 35** 99 NS → **pase a la pregunta 35**

34. ¿Qué le cambió?

1 Retiró el tratamiento 2 Cambió la pauta del tratamiento 3 Cambió la dosis del tratamiento
 4 Añadió otro tratamiento 5 Lo cambió por otro similar 6 Otros. Especificar:

35. ¿El médico de cabecera resolvió sus dudas sobre la consulta al especialista? LEER OPCIONES DE RESPUESTA

1 Sí 2 No 3 No tenía dudas 4 No le pregunté 98 NR 99 NS

36A. ¿Cree que la atención entre el especialista y su médico de cabecera estuvo bien coordinada?

1 Sí 2 No 3 En parte 98 NR 99 NS

36B. ¿Por qué?

2. MÉDICO DE CABECERA después de ir a URGENCIAS DEL HOSPITAL Orden de consulta ___

* Las preguntas que le realizaré a continuación se refieren a la atención recibida de su médico de cabecera, después de su consulta en urgencias del hospital.

37. ¿El médico de urgencias le envió a control con el médico de cabecera?				
1 Sí → pase a la pregunta 39	2 No	98 NR	99 NS	
38. ¿Por qué se visitó con el médico de cabecera?				
1 Para buscar recetas	2 El médico de cabecera me dijo que volviera a visitarme con él			
3 Para explicarle la visita con el especialista	4 Para tramitar la baja/ el alta	5 Me encontraba mal de salud		
6 Otros. Especificar:				
39. ¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera?				
1 CAP/Ambulatorio	2 Hospital	3 Sanitat respon	4 Otro. Especificar:.....	
40. ¿Cuántos días tardó en ver a su médico de cabecera después de la visita a urgencias del hospital?				
Días ___ _				
41. ¿Cuántos días tardó desde que solicitó la visita hasta que vio al médico de cabecera?				
Días ___ _				
42. ¿Qué le pareció el tiempo transcurrido desde que solicitó la cita hasta que le atendieron?				
1 Adecuado	2 Largo	3 Excesivo	98 NR	99 NS
43. ¿El médico de urgencias le entregó un informe para su médico de cabecera?				
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS	
44. ¿Su médico de cabecera conocía las indicaciones que le habían dado en urgencias? (medicamentos, controles, etc.) LEER OPCIONES DE RESPUESTA				
1 Sí	2 No	3 No me dieron indicaciones	98 NR	99 NS
45. ¿Su médico de cabecera conocía el tratamiento que el médico de urgencias le había mandado? LEER OPCIONES DE RESPUESTA				
1 Sí	2 No	3 No me dieron tratamiento → pase a la pregunta 50	98 NR	99 NS
46. ¿Su médico de cabecera le dio explicaciones sobre el tratamiento que le puso el médico de urgencias?				
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS	
47. ¿El médico de cabecera estuvo de acuerdo con el tratamiento que le puso el médico de urgencias?				
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS	
48. ¿Le hizo algún cambio en el tratamiento que le puso el médico de urgencias?				
1 Sí	2 No → pase a la pregunta 50	98 NR → pase a la pregunta 50	99 NS → pase a la pregunta 50	
49. ¿Qué le cambió?				
1 Retiró el tratamiento	2 Cambió la pauta del tratamiento	3 Cambió la dosis del tratamiento		
4 Añadió otro tratamiento	5 Lo cambió por otro similar	6 Otros. Especificar:		
50. ¿El médico de cabecera resolvió sus dudas sobre la consulta al médico de urgencias? LEER OPCIONES DE RESPUESTA				
1 Sí	2 No	3 No tenía dudas	4 No le pregunté	98 NR 99 NS
51A. ¿Cree que la atención entre el médico de urgencias y su médico de cabecera estuvo bien coordinada?				
1 Sí	2 No	3 En parte	98 NR	99 NS
51B. ¿Por qué?				
___ _				
___ _				
___ _				

3. MÉDICO DE CABECERA después de haber sido dado de ALTA DEL HOSPITAL Orden de consulta ___

* Las preguntas que le realizaré a continuación se refieren a la atención recibida de su médico de cabecera, después del alta hospitalaria.

52. En el hospital, cuando le dieron el alta, ¿le dijeron que tenía que ir al médico de cabecera?				
1 Sí → pase a la pregunta 54	2 No	98 NR	99 NS	

70. ¿Cuánto tiempo tardó en ver al especialista después de solicitar la visita?

Días: _____ ó Semanas: _____ ó Meses: _____

71. ¿Qué le pareció el tiempo transcurrido desde que solicitó la cita hasta que le atendieron?

1 Adecuado 2 Largo 3 Excesivo 98 NR 99 NS

72. ¿El especialista que le atendió sabía el motivo por el cual le envió el médico de cabecera? LEER OPCIONES DE RESPUESTA

1 Sí 2 No 3 No me envió el médico de cabecera 98 NR 99 NS

73. ¿El especialista ya tenía información sobre sus otras enfermedades? LEER OPCIONES DE RESPUESTA

1 Sí 2 No 3 No tengo otras enfermedades 98 NR 99 NS

74. ¿El especialista ya conocía los resultados de las pruebas que le habían realizado en primaria? LEER OPCIONES DE RESPUESTA

1 Sí 2 No 3 No me habían realizado pruebas 98 NR 99 NS

75. ¿El especialista ya sabía los medicamentos que estaba tomando? LEER OPCIONES DE RESPUESTA

1 Sí 2 No 3 No tomaba medicamentos 98 NR 99 NS

76A. ¿Cree que la atención entre el especialista y el médico de cabecera estuvo bien coordinada?

1 Sí 2 No 3 En parte 98 NR 99 NS

76B. ¿Por qué?_____

_____**5. URGENCIAS HOSPITALARIAS después de ir al MÉDICO DE CABECERA Orden de consulta _____***** Las preguntas que le realizaré a continuación se refieren a la atención recibida en urgencias hospitalarias****77. ¿Quién tomó la decisión de ir a urgencias del hospital?**1 Usted mismo 2 Un familiar o acompañante 3 El médico del ambulatorio → **pase a la pregunta 79A**
4 Un servicio de emergencias médicas (061, 112) → **pase a la pregunta 79A** 5 Otra persona. Especificar:.....**78. ¿Por qué no fue primero al ambulatorio?**1 Estaba cerrado 2 En urgencias te atienden mejor 3 No me gusta ir al ambulatorio
4 Me dijeron que si empeoraba fuera a urgencias 5 Otras. Especificar:.....**79A. ¿Cree usted que los médicos de urgencias que lo atendieron conocían su historial clínico?**1 Sí 2 No 98 NR → **pase a la pregunta 80** 99 NS → **pase a la pregunta 80****79B. ¿Por qué?**_____

_____**80. ¿Tuvo que explicarle al médico de urgencias las indicaciones que le había dado su médico de cabecera? (medicamentos, controles,...) LEER OPCIONES DE RESPUESTA**

1 Sí 2 No 3 No me habían dado indicaciones 98 NR 99 NS

6. INGRESO AL HOSPITAL después de ir al MÉDICO DE CABECERA Orden de consulta _____*** Las preguntas que le realizaré a continuación se refieren a la atención recibida durante su hospitalización****81A. ¿Cree usted que los médicos que le atendieron en el hospital conocían su historial clínico?**1 Sí 2 No 98 NR → **pase a la pregunta 82B** 99 NS → **pase a la pregunta 82B****81B. ¿Por qué?**_____

_____**82. ¿Tuvo que explicarle al médico del hospital las indicaciones que le había dado su médico de cabecera? (medicamentos, controles,...) LEER OPCIONES DE RESPUESTA**

1 Sí 2 No 3 No me habían dado indicaciones 98 NR 99 NS

D. PERCEPCIÓN DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL**PARA TODOS LOS ENCUESTADOS**

* Las preguntas que le haré a continuación son sobre su opinión, en general, con relación a la atención recibida para todas las enfermedades por las que ha sido atendido/a.

CONTINUIDAD DE LA INFORMACIÓN: Transferencia de la información clínica

* Puntúe las siguientes afirmaciones empleando para ello las siguientes categorías: siempre, muchas veces, pocas veces y nunca

	Siempre	Muchas veces	Pocas veces	Nunca	NP	NR	NS
83. Creo que los profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo							
84. Después de ir al especialista mi médico de cabecera comenta conmigo la visita							
85. Mi médico de cabecera conoce las indicaciones que el especialista me ha dado antes de que yo se las explique							
86. El especialista conoce las indicaciones que el médico de cabecera me ha dado antes de que yo se las explique							

CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN: Coherencia del cuidado

* Puntúe las siguientes afirmaciones empleando para ello las siguientes categorías: siempre, muchas veces, pocas veces y nunca

	Siempre	Muchas veces	Pocas veces	Nunca	NP	NR	NS
87. Mi médico de cabecera está de acuerdo con las indicaciones del especialista							
88. Mi médico de cabecera y mi especialista se comunican entre ellos							
89. El especialista está de acuerdo con las indicaciones del médico de cabecera							
90A. El especialista repite las pruebas que ya me ha realizado mi médico de cabecera (analítica, Rx, etc)							
90B. ¿Por qué?							___ ___ ___ ___ ___ ___
91. El especialista me hace la primera receta del tratamiento que me manda							
92. El especialista me envía al médico de cabecera para las visitas de seguimiento							
93A. Creo que la atención que recibo por parte del médico de cabecera y el especialista está coordinada							
93B. ¿Por qué?							___ ___ ___ ___ ___ ___

CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN: Accesibilidad entre niveles

* Puntúe las siguientes afirmaciones empleando para ello las siguientes categorías: siempre, muchas veces, pocas veces y nunca

	Siempre	Muchas veces	Pocas veces	Nunca	NP	NR	NS
94. Desde el ambulatorio / CAP me programan las visitas con el especialista							
95. Cuando pido hora al médico de cabecera tengo que esperar mucho tiempo para la visita							
96. Desde el centro donde me ha atendido el especialista me programan la visita de seguimiento con el médico de cabecera							
97. Cuando pido hora al especialista tengo que esperar mucho tiempo para la visita							

CONTINUIDAD DE RELACIÓN: vínculo paciente-proveedor

* Puntúe las siguientes afirmaciones empleando para ello las siguientes categorías: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo

Médico de cabecera	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	NP	NR	NS
98. Confío en la capacidad profesional de mi médico de cabecera							
99. Creo que mi médico de cabecera se interesa por mí							
100. Me siento cómodo preguntándole a mi médico de cabecera mis dudas o mis problemas de salud							
101. Mi médico de cabecera entiende lo que le digo sobre mi salud							
102. La información que me da mi médico de cabecera se entiende fácilmente							
103A. La información que me da mi médico de cabecera es suficiente							
103B. ¿Por qué?							___ ___ ___ ___ ___ ___
104. Cuando pido visita para el médico de cabecera, me visita el mismo médico							
105A. Recomendaría mi médico de cabecera a mis amigos o familiares							
105B. ¿Por qué?							___ ___ ___ ___ ___ ___

Especialistas	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	NP	NR	NS
106. Confío en la capacidad profesional de los especialistas que me tratan							
107. Creo que los especialistas se interesan por mí							
108. Me siento cómodo preguntándole mis dudas a los especialistas							
109. Los especialistas entienden lo que les digo sobre mi salud							
110. La información que me dan los especialistas se entiende fácilmente							
111A. La información que me dan los especialistas es suficiente							
111B. ¿Por qué?							___ ___ ___ ___ ___ ___
112. Me ve el mismo especialista cuando pido visita por un mismo problema de salud							
113A. Recomendaría mis especialistas a mis amigos o familiares							
113B. ¿Por qué?							___ ___ ___ ___ ___ ___

E. DATOS DE MORBILIDAD GENERAL Y SOCIODEMOGRÁFICOS*PARA TODOS LOS ENCUESTADOS***114. ¿Cómo diría usted que es su salud en general?**

1 Muy buena 2 Buena 3 Regular 4 Mala 5 Muy mala

115. ¿Qué enfermedades tiene?____

____**116. ¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud? MULTIRESPUESTA**1 CAP/Ambulatorio 2 Urgencias del hospital 3 Asistencia privada 4 Especialista
5 Urgencias al CAP/Ambulatorio 6 Especialista en medicinas complementarias
7 Amigos o familiares 8 Otros. Especificar:**117. Sexo** 1 Mujer 2 Hombre**118. Fecha de nacimiento**

____ / ____ / ____

119. ¿Dónde nació usted?1 España → *pase a la pregunta 122* 2 Otro. Especificar país:

120. ¿Cuál es su nacionalidad? MULTIRESPUESTA____
____**121. ¿Desde cuándo vive en España?** Meses: ____ ó Años: ____

122. ¿Cuál es su profesión? MULTIRESPUESTA____
____**123. ¿En qué trabaja actualmente? MULTIRESPUESTA**____
____**124. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios finalizados?**

- 1 No sabe leer ni escribir
- 2 Primarios incompletos (sabe leer y escribir sin haber acabado la educación primaria)
- 3 Primarios completos: cinco cursos aprobados EGB
- 4 Primera etapa de educación secundaria: graduado escolar, bachillerato elemental, EGB(segunda etapa) o ESO
- 5 Enseñanza de bachillerato: bachillerato superior, BUP, bachillerato plan nuevo, PREU o COU
- 6 FP de grado medio: oficialía industrial, FPI, ciclos formativos de grado medio
- 7 FP de grado superior: maestría industrial FPII, ciclos formativos de grado superior
- 8 Universitarios de grado medio: diplomaturas y enseñanzas universitarias de primer ciclo
- 9 Universitarios de grado superior: Licenciaturas y enseñanzas universitarias de segundo ciclo (Máster)
- 10 Universitarios de tercer ciclo: doctorados
- 11 Otros. Especificar:
- 98 NR 99 NS

125A. ¿Tiene algún seguro de salud privado?1 Sí 2 No → *Pase a las observaciones* 98 NR → *Pase a las observaciones* 99 NS → *Pase a las observaciones***125B. ¿Cuál?****¿Hay algo que usted desee agregar? OBSERVACIONES DEL ENCUESTADO**.....
.....
.....